

METILXLORIDNING KATALITIK KONVERSIYASIGA REAKSIYA DAVOMIYLIGINING TA'SIRI

Isroilova Iroda Najmiddin qizi

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti talabasi.

Zaripov Mizrojon Xalim o'g'li

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti mustaqil-tadqiqotchisi.

Annotatsiya. Maqolada piroliz jarayonida uglevodorodlarning termik o'zgarishi, erkin radikallarning hosil bo'lish sharoitlari va ular asosida boradigan asosiy reaksiyalar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: gaz sanoati, olefinlar, piroliz, pirogaz, pirokondensat, pirodistillyat, piroliz smolasi, konversiya, tanlovchanlik.

EFFECT OF THE DURATION OF THE REACTION ON THE CATALYTIC CONVERSION OF METHYL CHLORIDE

Abstract. This article discusses the thermal transformation of hydrocarbons in the pyrolysis process, on the conditions for the formation of free radicals and the basic reactions that take place in them.

Key words: gas industry, olefins, pyrolysis, pyrogas, pyrocondensate, pyrodistillate, pyrolysis resin, conversion, selectivity.

Bugungi kunda mamlakatimizda iqtisodiy sohada tub islohotlar va o'zgarishlar amalga oshirilib, ular xalqimizning xoxish irodasi bilan, qat'iy tanlab olingan milliy taraqqiyot yo'li asosida keng ko'lamda, izchil davom ettirilmoqda. Jahon moliyaviy – iqtisodiy inqiroziga qaramay, iqtisodiyotimizda o'sish sur'ati ta'minlanmoqda. Aholining tobora o'sayotgan hayot va farovonlik darajasi barqaror saqlanib kelinmoqda. Mamlakatimizda qabul qilingan muhim davlat dasturlari o'z samarasini bermoqda.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirish, xalqning turmush darajasi va daromadlarini oshirish uchun har bir hududning tabiiy, mineral-xomashyo, sanoat, qishloq xo'jaligi, turistik va mehnat salohiyatidan kompleks va samarali foydalanishni ta'minlash kabi masalalar energetik xomashyolardan oqilona foydalanshni taqazo etish bilan birga atrof-muhitga zarar keltirmaydigan muqobil energiya manbalarini topish va joriy qilish yo'nalishidagi amalga oshiriladigan asosiy vazifalarning dolzarbligini oshiradi. Shu sababli ekologiyaga antropogen ta'sirni kamaytirish va yuqori sifatli yoqilg'i ishlab chiqarish hamda yurtimizda transport sohasi uchun tovar yoqilg'ilar tayyorlashda ekologik toza energoresurslarni qo'llash borasidagi tadqiqotlar bugunning ustuvor masalalaridandir.

O'tgan besh yil, ya'ni 2017–2021 yillarda Harakatlar strategiyasi doirasida sanoatning yetakchi tarmoqlari (to'qimachilik, elektrotexnika, avtomobil sanoati, qurilish materiallari sanoati, kimyo va neft-kimyo sanoati, qishloq xo'jaligi mashinasozligi, energetika kabi tarmoqlar) ni rivojlantirish strategiyalari qabul qilindi. Bu borada “Besh yillik muvaffaqiyatli islohotlar — yangi taraqqiyotning boshlanishi” deyish o'rinli bo'ladi.

Bugungi kunda mazkur siyosatning huquqiy asoslari O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 07.02.2017 yildagi PF-4947-sonli O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish bo'yicha Harakatlar Strategiyasining III-ustuvor yo'nalishi “yuqori texnologiyali qayta

ishlash tarmoqlarini, eng avvalo, mahalliy xomashyo resurslarini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirishga qaratilgan sifat jihatdan yangi bosqichga o'tkazish orqali sanoatni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish" doirasida boshlangan islohotlarning uzviy davomi sifatida Yangi O'zbekistonni 2022–2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasining uchinchi yo'nalishi – milliy iqtisodiyotni, uning o'sish sur'atlarini zamon talablari darajasida rivojlantirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalarining Kimyo va gaz kimyosi sohalarini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini oshirish yo'nalishida o'z aksini topgan. O'z o'rnida shuni ham aytish joizki, samarali amalga oshirilgan islohotlar navbatdagi muvaffaqiyat garovidir.

Polimerlar sanoatining muhim xomashyosi bo'lgan olefinlar turli ko'rinishdagi uglevodorodli xomashyoni pirolizlab olinadi. Piroliz texnologiyasining xomashyo turiga bog'liq holda turli variantlari mavjud bo'lib, ular: qattiq issiqlik tashuvchi yordamida; o'ta qizdirilgan suv bug'i muhitida; elektrorazryadli naylarda; kuchlanish yo'ylarida; katalizatorli tizimda hamda sanoatda keng tarqalgani quvurli o'choqlarda o'tkaziladigan tizimlardir.

Organik sintez sanoatining xom ashyo bazasi alohida mamlakatlar va mintaqalarning yoqilg'i-energetika balansi tuzilishi bilan chambarchas bog'liqdir. Shu sababli, organik sintez sanoatining zamonaviy taraqqiyot darajasi "neftkimyoviy" (yoki, *olefin*) sanoatining rivojlanganlik ko'rsatkichiga ko'ra baholanadi.

Zamonaviy neftkimyosida etilen ishlab chiqarishning eng keng tarqalgan usuli piroliz bo'lib, uglevodorodli xomashyoni pirolizlash texnologik tizimining asosiy bo'g'inlari keng miqyosda takomillashtirildi. Piroliz reaktor-o'choqlari bloklari konstruksiyasidagi texnologik yechimlar maqsadli mahsulotlar maksimal chiqishiga va eng avvalo etilenni olishda jarayonni ancha og'ir sharoitlar imkoniyatida (harorat va xomashyoni bo'lish vaqti bo'yicha) o'tkazish hisobiga olishga qaratildi.

Quyida olefinlar ishlab chiqarish uchun uglevodorodlar pirolizi termodinamik hisoblash natijalari bilan mos jarayonni amalga oshirishni ancha yuqori haroratlar 600-700⁰S oshirib borish va etilenni olishda propilen ishlab chiqarishga qaraganda ancha yuqori harorat zarur bo'ladi. Jarayon haroratining yuqori chegarasi sezilsiz miqdorgacha atsetilen hosil bo'ladigan qiymat bilan cheklanadi. Termodinamik hisoblashlardagi ma'lumotlarda muvofiq piroliz jarayoni past bosimda, atmosfera bosimiga yaqin va xomashyoga suv bug'ini yetarlicha qo'shish sharoitida o'tkazish kerak.

Uglevodorodlar termik parchalanishining qonuniyatlari ma'lum darajada termik kreking sharoitidan (470–540⁰S) piroliz sharoitida (700–1000⁰S) o'tganda o'zgaradi. Harorat jarayon mexanizmiga va mahsulotlar tarkibiga ta'sir ko'rsatadi.

Hozirgi vaqtda metandan etilen olishning muqobil usullariga metan oksikondensatsiyasi, MTO jarayoni va metilxloridini katalitik pirolizlash kabilar mansub sanaladi. Etilen sanoatining xomashyo bazasini kengaytirish va unda metanning o'zlashtirilishi quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilgan:

1. Metanni parsial oksidlash

2. Metanni konversiyalash, undan metanol sintez qilish va undan etilen olish

3. Metandan metilxlorid sintez qilish va uni pirolizlash

Metilxloridni katalitik piroliz qilib alkenlar olish usuli metan (tabiiy gaz)ni kimyoviy qayta ishlashga asoslangan. Bu jarayonda oldin metanni oksidlab metilxlorid olinadi va so'ngra ikkinchi bosqichda metilxlorid katalitik piroliz qilinadi va quyi alkenlar olinadi.

Metilxloridni katalitik piroliz qilib C₂-C₄-alkenlar olishda hozirgi vaqtda yuqori kremniyli seolitlar yuqori katalitik faollikka ega [1-5].

Yuqori kremniyli seolitlarning metilxloridni katalitik piroliz qilishning nafaqat ularning tarkibi, balki, g'ovaklarlarining o'lchami ham katta ahamiyatga ega. Ko'pgina tadqiqotlarning ko'rsatishicha [3-5] yuqori kremniyli seolitlar Co, Fe, Mn, Mg kabi metallar bilan modifikatsiya qilinganda katalizatorning ishlash davomiyligi ortadi, bu esa ushbu metallar katalizatorning kokslanish darajasini kamaytirishi bilan tushuntiriladi.

Metilxloridni katalitik piroliz qilish bo'yicha tajribalar oqimli reaktorda olib borildi. Reaksiyon sistemaning tarkibi alanga-ionizatsion detektorli "Kristall-5000.1" xromatografida amalga oshirildi.

Ishda metilxlorid pirolizi ko'rsatkichlariga turli texnologik parametrlar (harorat, metilxlorid oqimining hajmiy tezligi)larning ta'siri o'rganildi.

Haroratning ta'siri metilxloridning hajmiy tezligi 1500 soat⁻¹ bo'lgan 400-500^oS oralig'ida o'rganildi. Tajribalar natijasida harorat 400^oS dan 500^oS gacha oshganda metilxloridning konversiyasi dastlab ortadi. Tajriba vaqtida harorat yanada ko'tarilsa katalizator faolligi keskin kamayadi. Harorat ortishi bilan etilenning hosil bo'lish selektivligi kamayadi. Tajribalar natijasida 420-440^oS oralig'ida metilxloridning konversiyasi 65% va quyi alkenlarning selektivligi 77% bo'lishligi aniqlandi.

Harorat ko'tarilishi va katalizator ishlash vaqtining ortishi bilan katalizator dezaktivlanishi hisobiga uning katalitik faolligi kamayadi. Tadqiqotlar natijasida aniqlandiki, 420^oS dan 440^oS gacha metilxloridning boshlang'ich vaqtdagi konversiyasi 80-85% ni tashkil etadi. Buni quyidagi 1-rasmdan ko'rish mumkin.

(1)-420^oS; (2)-430^oS; (3)-440^oS. Katalizator: 1,0% Na₄P₂O₇ + 1,0% B₂O₃ + 1,0% MgO/YuKS.
V=1500 soat⁻¹

1-rasm. 420-440^oSlarda metilxlorid konversiyasining katalizator ishlash davomiyligiga bog'liqligi.

Metilxloridning piroliz jarayoniga hajmiy tezlikning ta'siri 420°S da $450\text{-}4800\text{ soat}^{-1}$ oraliqida o'rganildi. Katalizator hajmining kamayishi bilan metil xloridning konversiyasi ortadi. Dastlabki xom-ashyo hajmiy tezligining ortishi bilan $\text{C}_2\text{-C}_3$ -alkenlar hosil bo'lishining umumiy selektivligi ortadi. Katalizator 120 soat ishlatilgandan so'ng yuqorida qayd etilgan kattaliklarning qiymati kamayadi. Tajribalar natijasida metil xloridning hajmiy tezlik qiymati 1200 soat^{-1} bo'lganda metil xlorid konversiyasi 65%, $\text{C}_2\text{-C}_3$ alkenlarning hosil bo'lishining umumiy selektivligi 77% bo'lishi isbotlandi.

420°S dan 440°S gacha oraliqda katalizatorlarning dastlabki 120 minut vaqt davomida ishlaganida metilxloridning konversiyasi 85% dan 65% gacha kamayadi. Keyingi 12 minut davomida metilxlorid konversiyasi 65% dan 18 % gacha tushishi aniqlandi. Harorat ko'tarilishi bilan etilen bo'yicha dastlabki selektivlik bir muncha ortadi, bu vaqtda propilenga nisbatan selektivlik deyarli o'zgarmaydi.

Pirolizning yuqori haroratlari sharoitida molekullarning juda yuqori energoto'yinganligida radikallar konsentratsiyasi oshadi. Bu zanjir uzunligining kamayishiga va radikal–zanjirli bo'lmagan parchalanish rolining oshishiga olib keladi. Radikal–zanjirli bo'lmagan parchalanishda ayrim uglevodorodlar bir–biriga bog'liq bo'lmagan holda parchalanadi.

Haroratning oshishi faollanish energiyasining qiymatlari ancha yuqori bo'lgan reaksiyalarni tezlashtiradi, buning natijasida radikallarning turli reaksiyalar orasidagi nisbat o'zgaradi. Energiyani kam talab qiladigan birikish reaksiyalariga nisbatan radikallar parchalanishining energiyani ko'p talab qiladigan reaksiyalarning ahamiyati oshadi. Alkenlar o'zgarishlarining ikkilamchi reaksiyalariga harorat ham ta'sir ko'rsatadi. Faollanish energiyasining ancha past qiymatlari bilan xarakterlanadigan alkenlarning kondensatsiyalanish reaksiyalariga nisbatan yuqori faollanish energiyasi bilan amalga oshadigan alkenlarning parchalanishi harorat oshishi bilan ancha tezlashadi hamda va nihoyat harorat piroliz reaksiyalarning asosiy guruhlar orasidagi nisbatni belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirshod Ismatovich Isroilov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2022). Piroliz jarayonining neft-gazkimyo sanoatidagi ahamiyati. *Science and Education*, 3 (2), 349-358.
2. Mizrojon Xalim O'G'Li Zaripov, & Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev (2021). UGLEVODORODLARNING TERMIK PIROLIZI MAHSULOTLARI HOSIL BO'LISHIGA REAKSIYA SHAROITINING TA'SIRI. *Academic research in educational sciences*, 2 (11), 723-731.
3. Zaripov, M. X. O. G. L., & G'aybullayev, S. A. (2021). PIROLIZ KINETIKASINING MATEMATIK MODELI. *Academic research in educational sciences*, 2(9), 619-625.
4. Гайбуллаев, С. А., & Турсунов, Б. Ж. (2020). ПИРОКОНДЕНСАТ-ВАЖНЕЙШЕЕ СЫРЬЕ ХИМИЧЕСКОГО СИНТЕЗА. *Universum: технические науки*, (6-2 (75)).
5. Urunov, N. S., & G'aybullayev, S. A. (2021). PIROKONDENSAT TARKIBINING KIMYOVIY TAHLILI. *Science and Education*, 2(3).
6. G'aybullayev S. A. MEMBRANALI USULDA TABIIY GAZLARDAN GELIY AJRATIB OLISH //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 5. – С.

7. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "QURITUVCHI ABSORBENTLARNING QIYOSIY TAHLILI" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 649-658.
8. Sharipov M. S., G'aybullayev S. A. TASHLAMA GAZLARNI NOAN'ANAVIY USULLARDA TOZALASH //Science and Education. – 2021. – Т. 2. – №. 3.
9. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "TABIIY GAZLARNI ABSORBSION QURITISH JARAYONIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 659-668.
10. Saidjon Abdusalimovich G'aybullayev. "TABIIY GAZLARNI UZATISH VA QAYTA ISHLASHDA GIDRATLANISHGA QARSHI KURASH" Scientific progress, vol. 2, no. 4, 2021, pp. 675-681.
11. Гайбуллаев Саиджон. "АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗОГИДРАТОВ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ГИДРАТООБРАЗОВАНИЯ" Универсум: технические науки, №1, с. 7-4 (100), 2022, стр. 38-42.